

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВИДОВ «ЗЕЛЕННЫХ» ОБЛИГАЦИЙ

Рахмедова Мадинахон Нусрат кизы

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент кафедры
корпоративных финансов
и ценных бумаг*

*Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: madinaxonraxmedova@gmail.com

ORCID 0000-0002-1325-649X

Аннотация. В статье исследуются новизна данного вида финансирования, привлеченных в экономику, количество и объем эмиссий «зеленых» облигаций в развитых и развивающихся странах, связанных с глобальной тенденцией экологизации, а также государственная поддержка, оказываемой экологически чистым проектам при их финансировании посредством ценных бумаг. Анализируется ряд специфических требований, предъявляемых к эмиссии «зеленых» облигаций например, верификация, проводимая до допуска таких бумаг к размещению на рынке. Исследуются вопросы независимой экологической экспертизы проекта третьей стороной. Делаются выводы и даются соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: «зеленые» облигации, доходы от облигаций, проектные облигации, застрахованные облигации, механизм размещения «зелёных» облигаций, экологические проекты.

METHODOLOGY FOR PLACING TYPES OF «GREEN BONDS»

Rakhmedova Madinakhon Nusrat kizi

*Associate Professor of the
Department of Corporate Finance
and securities, PhD*

Tashkent State the University of Economics

E-mail: madinaxonraxmedova@gmail.com

ORCID 0000-0002-1325-649X

Abstract. The article examines the novelty of this type of financing attracted to the economy, the number and volume of "green bonds" issues in developed and developing countries associated with the global trend of greening, as well as government support provided to environmentally friendly projects when they are financed through securities. A number of specific requirements for the issue of "green bonds" are analyzed, for example, verification carried out before admitting such securities to the market. Issues of independent environmental assessment of the project by a third party are studied. Conclusions are made and appropriate recommendations are given.

Keywords: green bonds, bond proceeds, project bonds, insured bonds, green bond placement mechanism, environmental projects.

«YASHIL» OBLIGATSIYALAR TURLARINI JOYLASHTIRISH METODOLOGIYASI

Raxmedova Madinaxon Nusrat qizi

*iqtisodiyot fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)*

*korporativ moliya va qimmatli
qog'ozlar kafedrası dotsenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: madinaxonraxmedova@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1325-649X*

Abstract. Maqolada iqtisodiyotga jalb etilayotgan moliyalashtirishning ushbu turining yangiligi, global ekologiya jarayonlari jadal kechayotgan rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda “yashil obligatsiyalar” chiqarilishi soni va hajmi, shuningdek, qimmatli qog'ozlar hisobidan moliyalashtirilganda ekologik toza loyihalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari ko'rib chiqilgan. "Yashil obligatsiyalar" chiqarilishiga qo'yiladigan bir qator talablar tahlil qilingan. Shuningdek loyiha uchun shaxs tomonidan mustaqil ekologik baholanishi masalalari o'rganilgan. Tadqiqot yakunida xulosalar chiqarilgan va tegishli tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: “yashil obligatsiyalar”, obligatsiya tushumlari, loyiha obligatsiyalari, sug'urtalangan obligatsiyalar, yashil obligatsiyalarni joylashtirish mexanizmi, ekologik loyihalar.

Введение

Зеленые облигации – это долговые ценные бумаги, которые выпускаются, чтобы привлечь инвестиции в проекты, направленные на улучшение экологической ситуации или хотя бы на минимизацию наносимого природе вреда.

«Зеленые» облигации были созданы для финансирования проектов, которые имеют положительные экологические и климатические преимущества. Большинство выпущенных «зеленых» облигаций делятся на виды:

- зеленые облигации «использования доходов»;
- зеленые облигации, привязанные к активам;
- зеленые проектные облигации;
- зеленые секьюритизированные облигации.

Доходы от этих облигаций предназначены для «зеленых» проектов, но обеспечены всем балансом эмитента.

Обзор литературы

Сам термин «зеленые» облигации появился относительно недавно, как новое направление финансирования экономики страны. Ученые Т. Элмерс и Ф.Пакер [1] в своих исследованиях в отличие от традиционных форм облигаций «зеленые облигации» назвали ценными бумагами с премией, но их ликвидность и эффективность на вторичном рынке в динамике была одинаковой. Дж. Банга считает, рост «зеленых» облигаций – это очевидный феномен в развитых и развивающихся странах, поддерживаемой достаточной транспарентностью выпусков [2]. П. Дешрайвер и Ф. Марис больше выступали против эмиссии такого рода ценных бумаг, в силу ограниченности самого рынка облигаций: дефицит согласованных мировых стандартов, восприятие высоких затрат эмиссии и отсутствие предложения зеленых облигаций для инвесторов являются главными барьерами развития такого рода финансирования [3]. Из отечественных работ и высказываний можно выделить экономический обзор М. Каримова [4], где рассматриваются виды «зеленых» облигаций и отмечается, что именно «зеленые» облигации способствуют расширению возможностей привлечения дополнительного финансирования в предприятия без государственного участия, повышая доходность «зеленых» проектов.

Анализ и результаты

Зеленые облигации имеют некоторые дополнительные транзакционные издержки, поскольку эмитенты должны отслеживать, контролировать и сообщать об использовании

доходов. Однако многие эмитенты, особенно повторные эмитенты зеленых облигаций, компенсируют эти первоначальные затраты следующими преимуществами:

- Подчеркивает свои зеленые активы или бизнес;
- Позитивная маркетинговая история.

Поступления от размещения облигаций используются на реализацию зеленых проектов, которые должны быть надлежащим образом описаны в документации по выпуску ценных бумаг. Все указанные зеленые проекты должны приносить экологическую пользу, подлежащую оценке эмитентом с точки зрения качественных и, если возможно, количественных характеристик.

Принципы зеленых облигаций прямо предусматривают несколько общих категорий допустимых зеленых проектов, которые способствуют достижению экологических целей, таких как смягчение последствий изменения климата, адаптация к изменению климата, сохранение природных ресурсов, сохранение биоразнообразия, а также предотвращение и контроль загрязнения.

Зеленые облигации по способу размещения бывают следующих видов:

- Бонды прямой эмиссии;
- Секьюритизированные бонды. Перед их выпуском происходит агрегирование залоговых активов, которые в будущем и являются гарантом выплат по облигациям.

Схема 1.

Схема подвидов зеленых облигаций*

*Разработка автора.

Подвиды бондов прямой эмиссии:

- Государственные или муниципальные облигации, выпущенные международными банками и финансовыми организациями с общим обязательством. Такого рода размещения предусматривают обычные для этого вида облигаций выплаты по обязательствам;

- Корпоративные облигации с общим обязательством. Такие облигации выпускаются для финансирования собственных «зеленых» проектов. Корпорации гарантируют выплату по облигациям своим балансом;

- Проектные облигации. Выплаты гарантируются денежным потоком инфраструктурного проекта, а также банками и субнациональными властями, в случае, если они предоставляют такие гарантии;

- Доходные облигации. Выплаты осуществляются за счет реализации товаров и услуг, производимых в результате выполнения проекта.

Схема 2.

Подвиды секьюритизированных зеленых облигаций*

*Разработка автора.

Застрахованные зеленые облигации отличаются друг от друга способом выплат, например, одни зеленые облигации выплачиваются с активной части баланса эмитента, так называемые обеспеченные бонды, когда как другие гарантируются будущими доходами эко проекта. Такие бонды называют облигации с покрытием, третьи же обеспечиваются пулом активов.

Схема 3.

Механизм выбора марки облигаций*

*Разработка автора.

Подход, использованный в этой методологии, направлен на демонстрацию амбиций эмитентов зеленых облигаций. Размещение облигаций происходит по следующему алгоритму:

Шаг 1: Определение маркированного социального долга и долга устойчивого развития.

Шаг 2: Использование анализа доходов.

Шаг 3: Ключевая информация и картирование целей устойчивого развития.

Рынок зеленых облигаций демонстрирует экспоненциальный рост. Он достиг своего самого существенного пика: совокупный выпуск облигаций с момента создания рынка в 2007 году составил 1 трлн долларов США. Этот рубеж был пройден в начале декабря 2020 года.

За 13 лет с момента создания рынка было подсчитано, что среднегодовой темп роста составляет примерно 95%.

Диаграмма 4.

*Разработка автора.

Самые первые зеленые облигации были выпущены в 2007 году с рейтингом AAA многосторонними учреждениями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Всемирного банка. Рынок начал развиваться в 2014 году и с тех пор каждый год закрывался на рекордно высоких уровнях.

Более широкий рынок облигаций начал реагировать после того, как в марте 2013 года IFC выпустила первую зеленую облигацию на сумму 1 миллиард долларов США, которая была продана в течение часа после выпуска IFC.

Обнадеживающей характеристикой рынка «зеленого» финансирования стал значительный рост «зеленых» долговых инструментов, включая «зеленые» кредиты и сукук. Зеленые инструменты возникли в рекордных шестидесяти семи странах и множестве наднациональных институтов.

Таблица 1.

Виды зеленых облигаций*

Виды зеленых облигаций	Доходы, полученные от продажи облигаций	Обращение долга	примеры
Облигация «Использование доходов»	Предназначено для зеленых проектов	Обращение к эмитенту: применяется тот же кредитный рейтинг, что и у других облигаций эмитента.	«Облигация по повышению осведомленности о климате» (при поддержке ЕИБ); Зеленые облигации Barclays
Доходное обязательство «Использование доходов» или ABS	Предназначены для «зеленых» проектов или рефинансируются	Потоки доходов от эмитентов несмотря на то, что сборы, налоги и т. д. являются залогом долга	Штат Гавайи (обеспечивается комиссией за электроэнергию коммунальных предприятий штата)
Проектные облигации	Ограничено для конкретных базовых «зеленых» проектов.	Регресс возможен только в отношении активов и баланса проекта.	Ветряная электростанция Invenergy (при поддержке ветряной электростанции Invenergy Campo Palomas)
Секьюритизация (ABS)	Облигации Рефинансирование портфелей «зеленых» проектов или поступлений от них можно использовать для «зеленых» проектов.	Обращение осуществляется к группе проектов, которые были сгруппированы вместе (например, аренда солнечной энергии или зеленая ипотека).	Tesla Energy (при поддержке аренды жилых солнечных батарей); Obvion (при поддержке зеленой ипотеки)
Облигации покрытия	Предназначено для соответствующих критериям проектов, включенных в крытый пул	Обращение к эмитенту и, если эмитент не в состоянии погасить облигацию, к покрытому пулу Berlin Hyp green Pfandbrief	Зеленая обеспеченная облигация Sparebank 1 Bolligkredit
Заем	Предназначено для соответствующих критериям проектов или обеспечено приемлемыми активами	Полное обращение к заемщику(ам) в случае необеспеченных кредитов. Обращение к залого в случае обеспеченных кредитов, но может также предусматривать ограниченное право обращения к заемщику(ам).	Член Европарламента Верке, Айвенго Кембридж и Natixis Assurances (DUO), OVG
Прочие долговые инструменты	предназначенные для отвечающих критериям проектов		Конвертируемые облигации или векселя, Schuldschein, коммерческие бумаги, сукук, долговые обязательства

*Таблица подготовлена автором.

Выводы

Современные инвесторы, в особенности международные, становятся все более социально ответственными и при принятии инвестиционного решения учитывают экологические и социальные факторы. Так, если в 2017 году лишь 8% международных инвесторов обращали внимание на эти факторы, в связи с влиянием состояния окружающей среды на изменение климата, то в 2018 году – 48%. Такой взрывной рост

интереса к экологическим проблемам отразился на международном рынке «зеленых» облигаций, хотя их доходность ниже, чем у обыкновенных облигаций, но благодаря им, во-первых, улучшается имидж компаний, во-вторых, они получают налоговые льготы, в-третьих, компании подвергаются меньшим инвестиционным рискам.

В нашей стране также применяются ряд мер для улучшения инфраструктуры обращения зеленых облигаций. Необходимо отметить актуальность Постановления Кабинета Министров от 20.07.2023 года №300 «О мерах, направленных на улучшение экологической обстановки в отдельных отраслях промышленности, снижение негативного воздействия отхода на окружающую среду и здоровье населения, эффективное использование альтернативных источников энергии». Ввиду принятия этого законодательного акта наблюдается активный рост в таких сферах, как строительная отрасль, металлургия, химическая и текстильная промышленность. Следует отметить, что наша страна активно и довольно успешно ведет политику выпуска евробондов, что свидетельствует о том, что выпуск зеленых облигаций также будет прогрессировать, а инфраструктура будет налаживаться под воздействием текущей экономической ситуации.

Литература

1. Постановление Кабинета Министров от 20.07.2023 года №300 «О мерах, направленных на улучшение экологической обстановки в отдельных отраслях промышленности, снижение негативного воздействия отхода на окружающую среду и здоровье населения, эффективное использование альтернативных источников энергии». – <https://lex.uz/docs/6540545>
2. Семенова Н. Н. «Зеленая экономика»: новые подходы к финансированию. // Финансовая жизнь. – 2019;(2). – С.30-35.
3. Banga J. The green bond market: a potential source of climate finance foe developing countries.// Journal of Sustainable Finance and Investment. – 2019, – 9(1). – С.17-32;
4. https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_gbm_final_032019_web.pdf;
5. Ehlers T, Packer F. Green bond finance and certification. BIS Quarterly Review September 2017.
6. Banga J. The green bond market: a potential source of climate finance for developing countries // Journal of Sustainable Finance and Investment. 2019.
7. Deschryver P, Mariz de F. What future for the green bond Market? How can Policymakers, Companies and Investors Unlock the potential of the green bond market? Risk Financial Management, 2020.
8. Аналитический отчет «Оценка финансирования развития для Республики Узбекистан» в рамках реализации совместного проекта Программы Развития ООН и Министерства финансов Республики Узбекистан. UNDP, 2021.